

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - ОСНОВА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фадеева В. В.,
преподаватель ВКК
финансово-экономических дисциплин,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия,
Левщанова В.В.,
преподаватель ВКК
финансово-экономических дисциплин,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – главный источник данных при проведении экономического исследования деятельности предприятия. В статье рассмотрены суть и значимость бухгалтерской отчетности при проведении исследования финансового состояния предприятия. Предоставляется оценка данных, содержащихся в отчетности.

***Ключевые слова:** бухгалтерская (финансовая) отчетность, анализ, финансовое состояние предприятия, финансовый анализ.*

ACCOUNTING REPORTING-BASIS FOR THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE

Fadeeva V. V.,
lecturer of the VKK of financial
and economic disciplines,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia,
Levshchanova V. V.,
lecturer of the VKK of financial
and economic disciplines,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia

Accounting (financial) statements are the main source of information when conducting an economic analysis of an enterprise's activities. The article discusses the essence and significance of financial statements when analyzing the financial condition of an enterprise. The characteristics of the information contained in the reporting are given.

Keywords: *accounting (financial) reporting, analysis, financial condition of the enterprise, financial analysis.*

Постановка проблемы. Экономический анализ основывается на различных источниках информации, которые можно интерпретировать как информационные потоки статистических, бухгалтерских и иных данных о деятельности предприятия за определенный период времени.

При этом следует определить, что основной источник информации в современном мире в рамках проведения анализа деятельности предприятия – бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая связывает данное предприятие с внешними пользователями информации, поэтому тема данной статьи является актуальной.

Изложение основного материала исследования. Бухгалтерская отчетность составляется организациями различных направлений деятельности, масштабов функционирования, организационно-правовых форм, поскольку данное условие определено на законодательном уровне [1, с.136].

Анализ бухгалтерской отчетности – это один из инструментов финансово-экономического анализа деятельности предприятия, состоящий в исследовании абсолютных характеристик, показанных в бухгалтерской отчетности. В процессе исследования определяются структура собственных средств организации, его экономические инвестиции, источники формирования собственных денежных средств, оцениваются взаимосвязи с поставщиками и покупателями, формируются объем и источники заемных средств, оцениваются размер прихода денежных средств от реализации и размер прибыли [2, с.403].

Бухгалтерская отчетность – неотложный пользователям документ для принятия экономических решений информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в

соответствии с требованиями, установленными законом «О бухгалтерском учете» [3, с. 12].

В общем случае годовая бухгалтерская отчетность организации состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; иных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Некоммерческие организации также представляют отчет о целевом использовании средств. В том случае, если предприятие подлежит обязательному аудиту, бухгалтерская отчетность прилагается вместе с аудиторским заключением согласно такого рода отчетности [4, с. 25].

Рассмотрим использование бухгалтерской отчетности как основы анализа финансового состояния предприятия для проведения анализа эффективности деятельности предприятия на материалах ООО «Автоцентр Союз».

Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр Союз» – предприятие, которое осуществляет деятельность в Республике Мордовия. Представленная организация осуществляет деятельность с 2018 года, при этом находится в реестре микропредприятий.

При этом ООО «Автоцентр Союз» – финансово стабильная и экономически развитая организация, которая за три года своего существования зарегистрировала себя как надежный контрагент. По состоянию на 2020 год ООО «Автоцентр Союз» осуществляет оптовую торговлю деталями, узлами для автомобилей.

Малые предприятия и микропредприятия вправе формировать бухгалтерскую отчетность как в полном, так в упрощенном (усеченном) виде.

Упрощенная бухгалтерская отчетность подразумевает включение меньшего количества отчетов и при этом укрупнение данных, отражаемых в отчетах. Так, законодательством РФ регламентирована структура отчетов в рамках бухгалтерской отчетности для малых предприятий и микропредприятий.

Также законодательством определено, что при наличии информации, которая может повлиять на мнение пользователя данной информации, а также информация которая по своей сути является существенной должна раскрываться организацией либо

отдельной строкой в структуре соответствующего отчета, либо расшифровываться в приложении к бухгалтерской отчетности.

Таким образом, существует ряд особенностей составления бухгалтерской отчетности микропредприятиями, к ряду которых относится и ООО «Автоцентр Союз».

Для анализа финансового состояния ООО «Автоцентр Союз» используем в качестве основы анализа финансового состояния предприятия бухгалтерскую отчетность ООО «Автоцентр Союз» (таблица 1).

Таблица 1

Финансовые показатели ООО «Автоцентр Союз»

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Отклонение 2020-2018 гг.
Рентабельность бизнеса	12,23	11,97	10,50	-1,73
Рентабельность продаж	16,18	15,86	14,13	-2,05
Рентабельность реализованной продукции	18,67	18,72	15,79	-2,88
Рентабельность оборотных активов	19,68	21,47	13,31	-6,37
Рентабельность внеоборотных активов	152,17	263,63	284,82	132,65
Рентабельность собственного капитала	98,56	56,32	29,89	-68,67
Рентабельность заемного капитала	21,41	30,33	17,61	-3,8
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	1,43	1,48	0,40

Показатели эффективности деятельности – это коэффициенты рентабельности организации. Соответственно, охарактеризовать эффективность функционирования ООО «Автоцентр Союз» можно как низкую в силу того, что происходит сокращение показателей рентабельности по всем направлениям, за исключением внеоборотных активов (в 2020 году данный показатель возрос на 132,65%).

Наиболее стремительно сократилась рентабельность собственного капитала на 68,78% из-за чрезмерного роста статьи баланса ООО «Автоцентр Союз», а чистая прибыль, при этом возрастала не стремительными темпами, что и повлияло на сокращение данного показателя рентабельности в 2020 году. В

остальном динамика падения находится в пределах 1-4%, что представляет необходимым формирование мероприятий в рамках финансового управления «Автоцентр Союз» по улучшению финансового состояния, в частности, повышения эффективности функционирования данной организации.

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует об платежеспособности организации на ближайший к анализируемому моменту период. Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности – более 2.

В деятельности ООО «Автоцентр Союз» оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности не достигнуто, однако, можно выделить, что коэффициент возрос на 0,40 в 2020 году по отношению к 2018 году. Подобный рост является положительным для представленной организации и отражает улучшение финансового состояния в 2020 году. Тем не менее, значение меньше установленного оптимального значения, а соответственно на данном этапе развития ООО «Автоцентр Союз» не способен покрыть свою задолженность текущими активами.

В заключении можно отметить, что бухгалтерская отчетность – основа для проведения анализа финансового состояния предприятия, поскольку содержит в себе все необходимые сведения – избыточная информация в рамках учета интегрируется. Пользователь информации получает совокупность сведений о предприятии в кратком и доступном виде, что и предполагает использование бухгалтерской отчетности как главного источника данных при проведении исследования финансового состояния предприятия.

Список использованных источников

1 Пайтаева К.Т. Сравнительный обзор методик анализа финансового состояния организации / К. Т. Пайтаева. – Текст: непосредственный // Экономические науки. – 2019. – № 181. – С.136-140.

2 Сагидуллаева М.С. Бухгалтерский учет как базис финансового менеджмента /М.С.Сагидуллаева – Текст: непосредственный // Мировая наука. – 2020. – № 5. – С. 403.

3 Семичева Н.А. Анализ финансового состояния как отправная точка для улучшения финансового состояния

предприятия /Н. А. Семичева. – Текст: непосредственный //Colloquium-journal. 2019. – № 22-6 (46). – С. 12-13.

4 Лугачев М. И. Новые подходы к интерпретации баланса в цифровой экономике / М. И. Лугачев. – Текст: непосредственный //Статистика и Экономика. – 2020. – Т. 17. – № 3. – С. 25-36.

УДК 502.1

DOI

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В МЕСТАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

**Ардатьев В. Н.,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Управление отходами на местном уровне играет ключевую роль в способности общества эффективно использовать ресурсы и добиваться прогресса в защите окружающей среды. Органы государственного управления и предприятия по переработке отходов заинтересованы в повышении эффективности управления источниками вторичного сырья, путем содействия предотвращению образования отходов и достижению более высоких уровней использования вторичных материалов.

***Ключевые слова:** экология, вторичное сырье, управление, коммуникации, система контроля, переработки отходов.*

SECONDARY MATERIALS PROCESSING STRUCTURE MANAGEMENT AT THE SITES OF OCCURRENCE

**Ardatev V. N.,
senior lecturer,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**